

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2021

Le nombre de candidats (180 900) au brevet de technicien supérieur diminue de 2,7 % à la session 2021. Après une forte progression à la session précédente, leur taux de succès, de 87,3 %, reste quasiment stable (+0,7 point). Ainsi, 157 900 étudiants obtiennent leur diplôme en 2021. La faible évolution du taux de succès résulte d'une augmentation de ce taux dans les spécialités des services (+1,8 point) et d'une diminution dans celles de la production (-1,7 point).

Le nombre de candidats présents diminue mais le taux de succès à l'examen du BTS reste quasiment stable

À la session 2021, 180 900 candidats se présentent à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). Un effectif en baisse par rapport à la session précédente (-2,7 %).

Parmi les candidats présents à l'examen à la session 2021, 157 900 sont admis, effectif qui diminue de 1,9 % en un an. Le taux de succès reste quasiment stable (+0,7 point) par rapport à la session 2020 et atteint 87,3 %, malgré la fin des modalités particulières de passage de l'examen national de BTS de la session 2020 (cf. encadré). Ce taux avait augmenté de 12 points, dans un contexte de crise sanitaire, entre les sessions 2019 et 2020.

Succès au BTS en 2021 selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	109 249	97 972	89,7
<i>dont : Public</i>	73 572	65 660	89,2
<i>Privé sous contrat</i>	26 294	24 651	93,8
<i>Privé hors contrat</i>	9 383	7 661	81,6
Apprentissage	44 322	38 796	87,5
Formation continue	17 544	15 327	87,4
Enseignement à distance	5 018	3 079	61,4
Individuels	4 785	2 701	56,4
Total BTS	180 918	157 875	87,3

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2021.

La part des candidats présents sous statut scolaire reste stable (60,4 %). Par rapport à la session précédente, leur effectif (109 200 étudiants) fléchit de 3,2 % et leur taux de succès (89,7 %) est quasi-stable (+ 0,7 point). Ce taux atteint 93,8 % pour les étudiants issus d'un établissement privé sous contrat et 89,2 % pour l'ensemble des établissements publics.

Le nombre de candidats en apprentissage (44 300) est en hausse de 21,4 %. Ils représentent ainsi un peu moins du quart des candidats (24,5 %). Leur taux de réussite reste stable (+0,4 point) : 87,5 % d'entre eux obtiennent leur diplôme du BTS lors de la session 2021.

Les candidats issus de la formation continue (17 500 étudiants) ont un taux de succès de 87,4 %. Ainsi, si leur effectif diminue fortement (-30 % en un an), leur taux de succès est en hausse de 1,4 point.

L'effectif de candidats issus de l'enseignement à distance augmente de 4 % et compte 5 000 étudiants. Cependant l'effectif des admis (3 100) diminue de 10 %, car leur taux de succès, de 71,2 %, a baissé de près de 10 points en un an.

Hors BTS agricoles et maritimes, et suite à une baisse de 2,5 % du nombre de candidats présents à l'examen (166 700 candidats à la session 2021) et de 1 % du nombre d'admis (146 00 admis) le taux de succès augmente de 1,5 point pour atteindre 87,6 %.

Succès au BTS en 2021 selon la spécialité

Catégorie de spécialités	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	55 362	48 178	87,0	18,7
Services	125 556	109 697	87,4	60,0
Total BTS	180 918	157 875	87,3	47,4
<i>dont : BTS agricoles</i>	14 181	11 838	83,5	37,4
<i>BTS maritimes</i>	61	60	98,4	13,1

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2021.

La stabilité du taux de succès est à relativiser selon la catégorie de spécialités considérée. Ainsi, si 87,0 % des candidats pour un BTS de la production obtiennent leur diplôme (48 200 admis), ce taux diminue de 1,7 point. En revanche le taux de succès dans la catégorie des services (87,4 %) augmente de 1,8 point (109 700 admis).

Par ailleurs, la part des femmes présentes à l'examen lors de cette session (47,4 %) reste quasiment stable (-0,7 point), résultant d'une diminution plus importante de cette part dans les spécialités de la production (18,7 %, -1,2 point) que dans celles des services (60,0%, -0,6 point).

Les femmes réussissent mieux l'examen mais la tendance globale diffère selon la catégorie de spécialités

Si les femmes réussissent mieux l'examen que les hommes quelle que soit la catégorie de spécialités, l'évolution des taux de succès par rapport à la session 2020 diffère selon la catégorie et le sexe, en tendance comme en ampleur.

En effet, dans les spécialités de la production, lors de cette session, 90,8 % des candidates présentes à l'examen obtiennent leur diplôme, cette part est de 86,2 % pour les hommes. En revanche ce taux de succès diminue de 3,6 points pour les femmes et de 1,1 point pour les hommes. Dans les spécialités des services, le taux de succès est de 88,5 % pour les femmes, stable par rapport à la session précédente (+0,4 point), et de 86,2 % pour les hommes, en hausse de 4 points.

Succès au BTS en 2021 selon le domaine de spécialité et le sexe

Domaines de spécialité	Taux de succès (%)			Part des femmes parmi les diplômés (%)
	Femmes	Hommes	Ensemble	
20 Spécialités pluritechnologiques de production	93,2	90,2	90,5	10,7
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	86,5	80,7	82,7	35,6
22 Transformations	93,5	86,4	88,6	32,7
23 Génie civil, construction et bois	92,7	88,3	89,1	19,0
24 Matériaux souples	95,5	89,7	94,8	89,7
25 Mécanique, électricité, électronique	93,0	85,8	86,1	4,3
Total domaines de la production	90,8	86,2	87,0	19,5
30 Spécialités plurivalentes des services	87,3	83,7	86,3	72,7
31 Échanges et gestion	88,2	85,4	86,9	55,9
32 Communication et information	90,2	86,0	88,2	53,2
33 Services aux personnes	88,4	86,1	87,9	80,7
34 Services à la collectivité	88,9	86,8	88,1	62,4
Total domaines des services	88,5	85,6	87,4	60,8
Total BTS	88,8	85,9	87,3	48,2

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer, session 2021.

Les bacheliers ont un taux de succès en hausse

Hors BTS agricoles, les candidats présents à l'examen du BTS session 2021 et issus d'un baccalauréat général représentent 27 % des effectifs présents (45 800 individus) et 29 % des admis (42 900). Ils conservent ainsi le meilleur taux de succès (93,7 %), en hausse de 0,8 point en un an.

Les candidats anciens bacheliers technologiques (60 300 individus) sont les plus nombreux et composent 36 % de l'ensemble des candidats lors de cette session. Ils connaissent un taux de succès de 90,1 %. Si leur effectif présent à l'examen est en baisse de 1 %, celui de leurs admis augmente de 2 % et atteint 54 300 étudiants.

Les candidats détenteurs d'un baccalauréat professionnel représentent 31 % de l'effectif présent global (51 900 individus présents). Leur taux de succès, de 80,4 %, est en hausse de 1,1 point.

Les 8 800 candidats issus d'un autre diplôme (5,3 % de l'ensemble) ont, quant à eux, un taux de succès de 81,2 %, seul taux en baisse (-1,5 point).

Succès au BTS en 2021 selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	45 756	42 862	93,7
Série S	16 755	15 714	93,8
Série ES	21 581	20 338	94,2
Série L	7 420	6 810	91,8
Baccalauréat technologique	60 293	54 317	90,1
Série STI, STI2D, STD2A	16 069	14 740	91,7
Série STL	3 309	2 934	88,7
Série STT, STMG	33 852	30 176	89,1
Série SMS, STS	5 134	4 619	90,0
Série hôtellerie	1 510	1 462	96,8
Autres séries (TMD, STAV)	419	386	92,1
Baccalauréat professionnel	51 870	41 698	80,4
Domaines de la production	14 787	12 094	81,8
Domaines des services	22 182	17 490	78,8
Domaine indéterminé	14 901	12 114	81,3
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	8 818	7 160	81,2
Total BTS (hors BTS agricoles) (1)	166 737	146 037	87,6

Champ : diplômés de BTS, hors BTS agricoles, session 2021

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et du ministère en charge de la mer, session 2021.

Cédric MAMARI
MESR-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer

Précaution : Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non des taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1^{ère} année de STS).

Des modalités de passage de l'examen national de BTS particulières lors de la session 2020

Afin de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de garantir la sécurité sanitaire des personnels et des étudiants, des modalités particulières de passage des examens nationaux pour la session 2020 des diplômes de BTS ont été arrêtées. Deux cas de figure ont été pris en compte.

Pour les candidats en mesure de présenter un livret scolaire ou de formation, le diplôme national du BTS a été attribué sur le fondement du contrôle en cours de formation déjà effectué et du livret scolaire. Un jury d'examen des livrets a arrêté les notes définitives. Il a étudié les livrets scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des étudiants, garantir l'équité entre les candidats, et vérifier l'assiduité des candidats jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les candidats non admis après étude du livret scolaire ont été autorisés à passer le BTS à la session de septembre.

Les candidats qui n'étaient pas en mesure de présenter de livret scolaire ou de formation se sont présentés à la session reportée au mois de septembre. Ils ont passé les épreuves auxquelles ils étaient normalement inscrits pour la session de juin.